

NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO E O MÉTODO DIVERSIX Apresentação no 1º Café Pedagógico da EEL

Maria Auxiliadora Motta Barreto

maribarreto@usp.br.com

Departamento de Ciências Básicas e Ambientais
Escola de Engenharia de Lorena – Universidade de São Paulo

Citação: MOTTA BARRETO, Maria Auxiliadora. Novas metodologias de ensino e o método DIVERSIX: Apresentação no 1º Café Pedagógico da EEL. ChannEEL, Lorena, ano 1, n. 1, p. 4-6, 21 out. 2019. DOI 10.5281/zenodo.3533397. Disponível em: www.channeel.com.br

Resumo: No 1º Café Pedagógico da EEL em 21 de outubro de 2019, a Professora Maria Auxiliadora abordou conceitos básicos das chamadas novas metodologias de ensino e apresentou uma metodologia específica, desenvolvida e publicada por ela, o método de ensino DIVERSIX.

Palavras-chave: ensino e aprendizagem, método de ensino, diversix.

1. SOBRE OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DAS “NOVAS” METODOLOGIAS DE ENSINO

Tradicionalmente as metodologias de ensino são pautadas em práticas da “educação bancária”, termo usado por Paulo Freire. Nela, o professor tem papel central, transmite conceitos, definições, teorias, regras, dá exemplos, demonstra experiências tradicionais, emprega aulas expositivas e faz avaliação do conhecimento adquirido, normalmente requerendo memorização.

Nas propostas contemporâneas, fala-se muito em metodologias ativas. Nelas, de forma diferente da tradicional, o aluno interage desde o início do processo com o assunto em estudo, sendo constantemente estimulado a construir o próprio conhecimento e não o receber passivamente. Nesse esquema, o professor é um facilitador do aprendizado que é desenvolvido pelo próprio aluno.

A aprendizagem ativa é embasada em conceitos psicossociais diversos, como as mudanças na relação das últimas gerações com o conhecimento, envolvendo incertezas, liquidez e internet. Além disso, há anos estudos como o de Edgar Dale, na década de 60, já levantaram as dificuldades de se considerar a construção de conhecimento como mera transmissão de informação. Assim, diversas pesquisas reforçam que o que o aluno lê ou apenas recebe em sala de aula, numa aula exclusivamente expositiva, constitui no máximo 20% de chance de efetivo aprendizado. Já o que ele é capaz de fazer e ensinar constitui cerca de 90%.

Assim, basicamente, características gerais das metodologias ativas de aprendizagem são: solicitação e estímulo à participação direta do aluno, respeitar e estimular liberdade de escolha entre diferentes possibilidades, valorização da contextualização do conhecimento, ênfase em atividades em

grupo, promoção da utilização de múltiplos recursos providenciados pelos próprios alunos e socialização do conhecimento.

Nessas condições, o aluno precisa se acostumar a ouvir, ler, escrever, perguntar, discutir, resolver problemas, realizar tarefas mentais de alto nível (análise, síntese e avaliação), pensar sobre o que está fazendo e exercitar sempre as funções de pensar, observar, raciocinar, refletir e entender.

Alguns exemplos de metodologias ativas bastante utilizadas atualmente são: Project Based Learning, Problem Based Learning, Flipped Classroom, Think- Pair- Share, Peer Instruction etc.

2. SOBRE O MÉTODO DE ENSINO DIVERSIX

Ao longo dos últimos 5 anos essa metodologia foi desenvolvida levando em consideração todos os aspectos enfatizados pelo conceito de metodologias ativas.

O objetivo maior da metodologia é possibilitar o desenvolvimento de conhecimento técnico e das chamadas competências transversais ou comportamentais – soft skills. As competências desejáveis, neste caso, são: comunicação eficaz (oral e escrita), responsabilidade (cumprimento de prazos e tarefas), trabalho em grupo, análise e síntese, criatividade, empatia, comprometimento e ética.

A metodologia segue os seguintes preceitos:

- Os temas (do programa da disciplina) são distribuídos a grupos compostos pelos alunos na primeira aula;
- A cada semana, um grupo diferente planeja, prepara e conduz o desenvolvimento de uma aula, em tempo pré-determinado;
- São requisitos imprescindíveis na apresentação: apresentação oral do conteúdo em slides, sendo que a ordem é sorteada no dia da apresentação, uso de vídeos curtos ilustrativos e/ou esclarecedores, dados de cases, atividades práticas a serem desenvolvidas em sala, aplicadas a todos os alunos (DG), uso de humor nas apresentações
- Entrega de um resumo individual sobre algum tópico da apresentação (normas ABNT)
- Há aulas balizadoras pontuais para ajustes de conceitos e reforço;
- Cada grupo é responsável por elaborar, aplicar e corrigir um teste (retenção e reforço) na aula seguinte à apresentação – a profa. corrige e valida as questões antes da aplicação e faz correção amostral
- Após cada apresentação, acontece a avaliação do grupo: todos os grupos fazem o feedback do grupo que se apresentou e o grupo também se avalia e avalia a sala. Esse é um dos momentos mais importantes do ponto de vista da regulação de comportamento. A cada grupo, após o feedback, é perceptível a melhora no desempenho dos alunos

A partir de tais premissas, é possível identificar que essa prática atende aos princípios do conceito de metodologia ativa e promove oportunidade para desenvolvimento de habilidades transversais. Além disso, modula o comportamento dos que se envolvem mais ativamente, mas tem como limitação o fato de que ainda atinge um número muito pequeno de alunos.

A metodologia desenvolvida foi publicada em out/19, na Revista Internacional de Educação e Pesquisa em Inovação, com o título “DIVERSIX: Development and systematization of an Active Method for Engineering Teaching”. As Figuras 1 e 2 ilustram o que acontece em sala de aula.

Figura 1 – Intermediações entre os alunos

Figura 2 – Atividades em grupo

REFERÊNCIAS

Motta Barreto, M. A. (2019). DIVERSIX: Development and systematization of an Active Method for Engineering Teaching. *International Journal for Innovation Education and Research*, 7(8), 291-307. <https://doi.org/10.31686/ijer.Vol7.Iss8.1677>